

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ: ИХ ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ**MARKETING COMMUNICATIONS: THEIR CONCEPT AND ESSENCE****МОЛДОВАН АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ,***кандидат экономических наук, доцент,**Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.***MOLDOVAN ARTEM ANATOLYEVICH,***Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,**St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design.*

В данной статье рассматривается понятие маркетинговых коммуникаций и их составляющие. Обоснована важность координации и целенаправленности коммуникаций для достижения маркетинговых целей. Выделены и охарактеризованы основные подходы, применяемые для содержательного осмысления сущности коммуникаций в маркетинге. Сформулировано авторское понимание маркетинговых коммуникаций. Приведены концепции достижения финансовой прибыли, описана их сущность и порядок их формирования. В результате проведенного анализа выявлены наиболее важные функции маркетинговых коммуникаций, которые применимы на предприятии.

This article discusses the concept of marketing communications and their components. The importance of coordination and purposefulness of communications to achieve marketing goals is substantiated. The main approaches used for meaningful understanding of the essence of communications in marketing are highlighted and characterized. The author's understanding of marketing communications is formulated. The concepts of achieving financial profit are presented, their essence and the order of their formation are described. As a result of the analysis, the most important functions of marketing communications that are applicable in the enterprise are identified.

Ключевые слова: *реклама, маркетинг, интернет, услуги, товары, коммуникации, предприятие, качество.*

Key words: *advertising, marketing, Internet, services, goods, communications, enterprise, quality.*

Коммуникации в маркетинге – это разнообразная и обширная область деятельности в предпринимательской практике. Для глубокого осмысления сущности маркетинговых коммуникаций был проведен анализ различных трактовок, представленных в этой области специалистами, а также изучены основные подходы к определению маркетинговых коммуникаций.

Это описание указывает на важность координации и целенаправленности коммуникаций, которые используются для достижения маркетинговых целей, а также на важность использования средств массовой информации в процессе коммуникации с рынком.

Ученые из Словении Сной Б. и Томш Д. отмечают, что коммуникации маркетинга могут рассматриваться как канал, так и как инструмент [1, с. 14].

А такие ученые, как Ф. Котлер и К. Келлер, описывают маркетинговые коммуникации как инструмент, используемый фирмой для информирования, убеждения и напоминания по-

требителям о своих товарах и торговых марках. Они указывают, что маркетинговые коммуникации могут осуществляться как прямым, так и косвенным способом [2, с. 41].

Для содержательного осмысления сущности коммуникаций в маркетинге применяются различные основные подходы. В литературе сущность коммуникаций маркетинга объясняют: с точки зрения коммуникационного подхода, функционального подхода, подхода, основанного на взаимоотношении субъекта и объекта, а также в контексте рассмотрения маркетинговых коммуникаций как важной составляющей бизнес-сферы.

Основной подход к определению смысла маркетинговых коммуникаций – коммуникационный. Таким образом, эксперты в области маркетинговых коммуникаций Мориарти С. и Бернет Дж. определили маркетинговые коммуникации как процесс передачи информации о продукте целевой аудитории. Подобное мнение высказывает также Панкрухин А.П., который определяет маркетинговые коммуникации как деятельность, включающую использование различных средств и конкретных мер по поиску, анализу, созданию и распространению информации, имеющей значение для участников маркетинговых отношений [3, с. 23].

Функциональный подход к маркетинговым коммуникациям связан с осуществлением стимулирующей роли в практическом маркетинге. Анализы американских маркетингологов Питера Дж. и Черчилла Г. относятся к рассмотрению маркетинговых коммуникаций с позиции функционального подхода. Согласно исследованиям, маркетинговые коммуникации являются составной частью маркетингового комплекса. Маркетинговые коммуникации охватывают общение с целевыми сегментами рынка, осуществление информационного воздействия на них и влияние с задачей роста продаж [4, с. 12].

При рассмотрении субъект-объектного подхода акцент делается на взаимодействии между участниками, анализе их характеристик, ролей и функций в процессе коммуникации. Российские исследователи Романов А.А. и Панько А.В. также обращаются к этому подходу в своих работах. Они пишут, что коммуникации в маркетинге есть не что иное, как взаимосвязи, устанавливаемые компанией с контактными аудиториями, такими как потребители, поставщики и партнеры. Эти связи осуществляются через различные средства воздействия, включая рекламу, публичные отношения (PR), стимулирование сбыта, пропаганду, личную продажу, а также через неформальные источники информации, такие как разговоры и неофициальная информация [5, с. 19].

Маркетинговые коммуникации, рассматриваемые как сфера бизнес-деятельности, появились в результате того, что предоставление услуг в области маркетинговых коммуникаций стало ведущей отраслью [6, с. 48]. Применение данного подхода позволяет рассмотреть маркетинговые коммуникации с учетом предпринимательской деятельности и анализа взаимодействия между предприятиями в области маркетинговых коммуникаций и другими участниками, такими как клиенты, средства массовой информации и предприятия, оказывающие сервисные услуги.

Путем проведения данного анализа возможно сформулировать собственное понимание маркетинговых коммуникаций. Маркетинговые коммуникации могут быть описаны как основной метод, применяемый компаниями для передачи информации о своих продуктах и услугах существующим и потенциальным клиентам с целью убедить их совершить покупку. Это определение основывается на анализе коммуникационных процессов, функций, взаимодействия между участниками, а также на рассмотрении маркетинговых коммуникаций как сферы деловой деятельности.

Известно, что главной задачей любой компании является достижение финансовой прибыли. В ходе развития рыночной деятельности компании применялись различные стратегии для достижения этой цели. В соответствии с поставленными целями были сформулированы следующие концепции [7, с. 20]:

- концепция оптимизации производства;

- концепция улучшения продукта;
- концепция интенсификации маркетинговых усилий;
- концепция ориентации на маркетинг.

Расположение указанных концепций в списке соответствует последовательности их использования в предпринимательской сфере на протяжении времени. В настоящее время компании все еще применяют эти концепции, но с меньшей степенью активности и выборочным использованием каждой из них.

Например, концепция совершенствования производства была актуальна на начальных этапах формирования рыночных отношений. В это время характеризовалась несбалансированностью спроса и предложения на рынке, что означало, что для достижения максимальной прибыли было достаточно увеличить только объем предлагаемого товара. Исходя из данной концепции, увеличение объема производства и реализации товаров приводило к возможности получения большей прибыли.

В концепции совершенствования производства, контакт между производителем и потребителем не является основным, поэтому использование маркетинговых коммуникаций в этой концепции не является необходимостью. Поскольку потребитель не имеет выбора, он сам инициирует поиск информации о товаре и его производителе. В рамках данной концепции маркетинговые коммуникации могут использоваться как инструмент для информирования или напоминания потребителя.

В следующем периоде характеристика изменяется, поскольку предложение товаров превышает спрос. Это означает, что потребители получают возможность выбора, в то время как производителям становится сложнее продавать свою продукцию. Конкуренция между компаниями усиливается в борьбе за деньги покупателей. В такой ситуации концепция совершенствования производства уже не является эффективной, поскольку простое увеличение объемов производства недостаточно. Вместо предыдущей концепции вступает в действие концепция совершенствования товара, которая предполагает постоянное улучшение качества производимых товаров и тем самым придает компаниям конкурентное преимущество. В этой концепции также недостаточно эффективны коммуникации со стороны производителя. Предполагается, что потребитель сам будет заинтересован в поиске более качественных товаров и будет стремиться установить связь с производителями/продавцами товаров высокого качества, превосходящих конкурентов. В данном случае обычно используется реклама как инструмент для информирования клиентов о конкурентных преимуществах рекламируемого товара.

В рамках концепции интенсификации коммерческих усилий наблюдается значительное влияние коммерческих коммуникаций на предпринимательскую деятельность. Главной целью компаний становится продажа товаров потребителям любыми возможными способами. Они применяют методы насильственного продвижения своих товаров и услуг, агрессивную рекламу, жесткую прямую продажу и множество стимулирующих мероприятий с целью достижения поставленной цели. В этом процессе потребности и запросы потребителей уступают место на задний план. Однако использование концепции интенсификации коммерческих усилий может негативно сказаться на качестве продукции, что приводит к разочарованию покупателей после приобретения и использования товара. Такие действия компаний могут вызвать отрицательную реакцию у потребителей, настроивая их против самих компаний и их продукции. Можно сделать вывод, что, если компания сосредоточена главным образом на системе продвижения, это не гарантирует успеха и может вызвать негативную реакцию со стороны потребителей.

В настоящее время предыдущие концепции по отдельности утратили свою актуальность. Современный потребитель очень требователен и ожидает широкого выбора каче-

ственных товаров, которые полностью соответствуют его потребностям. В середине XX века возникла маркетинговая концепция, которая приобрела особое значение. Основная цель этой концепции заключается в удовлетворении потребностей потребителей. Определение правильного объема и структуры платежеспособных потребностей, а также разработка эффективных средств их удовлетворения становятся гарантией успеха на рынке. В этой концепции товары рассматриваются как инструменты, средства для удовлетворения потребностей, предоставляемые в упаковке в виде услуг [8, с. 35]

Маркетинговые коммуникации представляют собой различные средства, которые компании используют для передачи информации о своих продуктах и брендах клиентам с целью убедить их в приобретении. Они включают в себя разнообразные инструменты, которые маркетологи используют для повышения узнаваемости бренда среди потенциальных клиентов и формирования определенного образа бренда, который помогает потребителям принять решение о покупке. Среди таких инструментов находятся реклама, стимулирование сбыта, спонсорство, связи с общественностью (PR), прямой маркетинг, интерактивный маркетинг, маркетинг из уст в уста и личные продажи. Этот инструментарий в совокупности формирует коммуникации маркетинга.

Необходимо отметить, что увеличение продаж, реклама, связи с общественностью и прямой маркетинг считаются основными инструментами маркетинговых коммуникаций.

Помимо основных компонентов маркетинговых коммуникаций, также выделяются синтетические элементы. В настоящее время роль маркетинговых коммуникаций продолжает увеличиваться, и правильное их применение становится ключевым фактором успеха для всего предприятия. К наиболее важным функциям маркетинговых коммуникаций, которые применимы на предприятии относятся:

1. Разработка стратегического виденья. Маркетинговые коммуникации предоставляют советы и поддержку руководству организации и маркетинговым специалистам в создании стратегического понимания использования разнообразных маркетинговых возможностей и платформ, а также помогают разрабатывать планы, которые позволяют компании разрабатывать новые и инновационные методы продвижения своих предложений клиентам.

2. Формирование осведомленности о бренде. Концепция брендинга тесно связана с продвижением целей и бренда и компании в целом. Однако понимание важности маркетинговых коммуникаций помогает создать и обеспечить необходимый импульс для осведомленности о бренде, используя косвенные методы. Стратегии и творческие подходы в области маркетинговых коммуникаций начинаются с использования брендового наследия, за которым следуют уникальные особенности и коммерческие предложения товаров и услуг.

3. Использование конкурентного преимущества. На рынке существует множество брендов, предлагающих аналогичные товары и услуги, что дает покупателям широкий выбор и альтернативы, и они часто обращаются к конкурентам для удовлетворения своих потребностей. Поэтому понимание важности маркетинговых коммуникаций позволяет компании продвигать свои предложения уникальным и инновационным образом, выбирая различные маркетинговые и медийные каналы, такие как интернет, печатная реклама, телевизионные и радио рекламные ролики, интерактивный маркетинг и PR, среди других. Это позволяет выделить особенности и преимущества предложений в положительном свете, создавая жесткую конкуренцию для главных конкурентов компании и привлекая клиентов.

4. Способствование благосклонности. Это помогает компании развивать позитивное отношение на рынке, поскольку стратегия коммуникации, основанная на последовательности и постоянстве, укрепляет доверие у существующих и потенциальных клиентов. Они постоянно наблюдают коммуникации и сообщения от компании, которые формируют представление о ее подлинности и честности во всех действиях [10, с 19]. Еще одним аспектом является участие в различных мероприятиях, связанных с корпоративной социальной ответ-

ственно и общественными интересами. Это помогает компании завоевывать благосклонность со стороны клиентов и заинтересованных сторон.

5. Привлечение талантов. С помощью маркетинговых коммуникаций можно добиться не только привлечения новых клиентов, но, а также и новых талантов, которые желают присоединиться к компании в качестве сотрудников, поставщиков, инвесторов, агентств, что помогает компании расти и достигать своих целей и задач весьма успешным образом.

6. Просвещение инвесторов. Это одна из функций маркетинговых коммуникаций в предприятии, которая заключается в информировании инвесторов о сильных сторонах, основных ценностях, основах, видении, подходе и целях компании, а также о ее конкурентоспособности, преимуществах, уникальных предложениях и особенностях продуктов и услуг, предлагаемых на целевом рынке. Когда инвесторы впечатлены и разделяют ценности и цели компании, они готовы вкладывать свои средства в компанию. Это помогает руководству достичь финансовых целей, стимулирует бизнес-операции и способствует росту продаж и увеличению прибыли.

7. Увеличение прибыли. Поскольку отделы маркетинга и продаж работают очень тесно друг с другом, то, когда они объединяют свои усилия, прибыль компании достигает рекордно высокого уровня благодаря увеличению продаж и рыночной доли по сравнению с конкурентами. Это происходит потому, что маркетинговые коммуникации применяют стратегический, инновационный и креативный подход, который соответствует общим бизнес-целям компании.

Итак, мы рассмотрели основные определения и подходы к пониманию маркетинговых коммуникаций. Мы также учли основные концепции маркетинговых коммуникаций и их актуальность в современном мире. Анализируя элементы и роль маркетинговых коммуникаций в компании, мы можем утверждать, что их использование является неотъемлемой частью бизнес-процессов и ключевым фактором успеха всей компании в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мудров А.Н. Основы рекламы. 2-е изд. М.: Магистр, 2018. 397 с.
2. Павлык Н. E-mail-маркетинг: 7 основных мифов. Киев: Tusan, 2021. 28 с.
3. Панкрухин А.П. Маркетинг. 3-е изд. М.: Омега-Д, 2015. 656 с.
4. Пименов П.А. Основы рекламы. М.: Гардарики, 2016. 399 с.
5. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации. М.: Эксмо, 2019. 432 с.
6. Ромат Е., Сендеров Д. Маркетинговые коммуникации. СПб.: Питер, 2018. 496 с.
7. Спиридонова Е.А. Управление инновациями. М.: Издательство Юрайт, 2023. 298 с.
8. Сухова С. Интернет-маркетинг на 100%; под ред. С. Сухова. СПб.: Питер, 2010. 240 с.

© Молдован А.А., 2024.